

CONSTRUIRE DES CHAÎNES DE VALEUR POUR UNE DURABILITÉ ACCRUE DES PRODUITS

DÉMARCHE ET APPLICATIONS DE LA CO-CRÉATION

1. Chaîne de valeur apicole suprarégionale validée par l'UE et co-créée dans le cadre du projet AF4EU, montrant les intrants internes (jaune) et externes (orange), les sorties internes (violet) et externes (bleu), les produits (vert), les éléments de soutien (gris) et d'autres chaînes de valeur (noir). 2. Aperçu du processus de co-création de la chaîne de valeur AF4EU

LE QUOI ET LE POURQUOI :

La croissance de la population mondiale, combinée à l'évolution des dynamiques globales et aux impacts du changement climatique, a mis en évidence la nécessité d'un système de production alimentaire durable et efficace. En réponse, l'Union européenne a lancé le Pacte vert pour l'Europe, qui vise la neutralité climatique d'ici 2050 (Commission européenne, 2020a), parallèlement à la stratégie « De la ferme à la fourchette », destinée à transformer les systèmes de production alimentaire européens (Commission européenne, 2020b) dans le cadre des objectifs du pacte.

Les systèmes de production durables devraient s'appuyer sur des processus de co-création réunissant agriculteurs, consommateurs, chercheurs, distributeurs, décideurs politiques, conseillers et autres parties prenantes, afin d'identifier des trajectoires adaptées localement et d'améliorer l'adoption de solutions agroalimentaires durables fondées sur des approches agroécologiques, comme celles mises en œuvre dans dix pays de l'UE par AF4EU.

La cartographie des chaînes de valeur, qui englobe l'ensemble des activités et des intrants nécessaires pour acheminer un produit de la production au consommateur, constitue la première étape pour les améliorer. Une compréhension approfondie de la chaîne de valeur d'une exploitation permet aux agriculteurs et aux conseillers d'évaluer de manière critique leurs processus de production et stimule l'innovation dans les pratiques et les produits au sein de la ferme.

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ

Comment co-créer une chaîne de valeur agricole ?

Le projet de chaînes de valeur AF4EU a été co-développé lors des ateliers des 11 RAIN (Fig. 2). Chaque RAIN rassemblait environ 20 personnes, avec au moins 40 % de producteurs et 20 % de conseillers, ainsi que d'autres parties prenantes. Lors de la 1^{re} réunion du RAIN, les participants ont proposé 33 exploitations agroforestières innovantes. Lors de la 2^e édition, ils se sont répartis en petits groupes pour co-créer des chaînes de valeur pour les exploitations sélectionnées, en détaillant les activités internes et externes dans leur contexte (Fig. 3). Par la suite, les informations issues des RAIN ont été intégrées dans une chaîne de valeur suprarégionale (Fig. 4). Lors de la 3^e édition du RAIN, les participants ont validé et affiné ces chaînes suprarégionales, en y ajoutant éléments et ajustements pertinents. Les chaînes de valeur finales ont été élaborées en intégrant les contributions du troisième atelier (Fig. 1).

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Services écosystémiques, Entreprises agroforestières, Apiculture, Co-création, Innovation, Procédés agricoles

Funded by
the European Union

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Le processus de co-création et l'analyse des chaînes de valeur offrent de multiples avantages. La construction et la validation de ces chaînes créent un espace de réflexion où producteurs et conseillers peuvent échanger des connaissances, confronter leurs expériences et reconnaître différents modèles de production et d'utilisation des ressources. L'analyse qui suit permet, à son tour, d'identifier la distribution biogéographique de la production, facilitant l'adoption de pratiques potentiellement compatibles avec les conditions locales d'autres pays ou régions.

La représentation graphique des informations contenues dans les chaînes de valeur constitue un outil clair et accessible qui incite producteurs et conseillers à ajuster leurs pratiques à leurs contextes spécifiques. De même, les chaînes de valeur AF4EU mettent en évidence la résilience des systèmes agroforestiers. Dans chacune d'elles, on observe des boucles de rétroaction, certains extrants étant réintégrés comme intrants au sein d'une même exploitation. Par ailleurs, l'interconnexion avec d'autres chaînes de valeur est reconnue. Les services écosystémiques apparaissent de manière récurrente comme un support essentiel à la production, traduisant à la fois la reconnaissance de leurs bénéfices et l'importance des paiements pour services écosystémiques dans le fonctionnement des systèmes agroforestiers.

Les chaînes de valeur et les dynamiques qu'elles génèrent représentent non seulement des processus de production, mais aussi un cadre stratégique pour réfléchir et promouvoir la mise en œuvre de l'agroforesterie.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

FAITS SAILLANTS

- **Le fait de représenter l'ensemble des activités et des intrants permettant d'acheminer un produit jusqu'au consommateur final au sein d'une chaîne de valeur permet aux agriculteurs et aux conseillers d'évaluer de manière critique les processus et favorise l'innovation à l'échelle de l'exploitation.**
- **La représentation graphique des chaînes de valeur offre un moyen clair et accessible de présenter l'information, encourageant la réflexion et l'échange de connaissances.**
- **Les interconnexions avec d'autres chaînes de valeur et la fourniture de services écosystémiques soulignent la durabilité et la résilience des systèmes agroforestiers.**

En haut : Première chaîne de valeur de l'apiculture co-créée dans le deuxième atelier GALICIE RAIN

En bas : Chaîne de valeur apicole suprarégionale initiale préparée en intégrant les informations de la 2e RAIN grecque, italienne et galicienne au cours du projet AF4EU, montrant les intrants, les extrants et les produits internes (jaune) et externes (orange) (vert).

**Funded by
the European Union**

XCe projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.